

тенденциями, технологическим прогрессом и потребностями общества. Несмотря на достигнутый значительный прогресс, по-прежнему важно устранять существующие диспропорции и согласовывать образовательную практику с будущими требованиями рынка труда.

В заключение можно отметить, что процесс развития экономических компетенций в учреждениях профессионального образования направлен не только на предоставление студентам экономических знаний, но и на формирование у них способности адаптироваться к реальным экономическим ситуациям. В результате студенты не только усваивают экономическую теорию, но и приобретают практические навыки, что готовит их к успешному функционированию в условиях рыночной экономики. Учебные заведения могут достичь высокого уровня развития экономических компетенций за счёт внедрения инновационных учебных программ, направленных на развитие экономического мышления студентов, использования современных технологий, а также создания возможностей для практики и обмена опытом.

Список литературы

1. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). (2023). В центре внимания-профессиональное образование и обучение. Источник: https://www.oecd.org/en/publications/spotlight-on-vocational-education-and-training_acff263d-en.html
2. Хамидова Д.М. Процесс формирования экономических компетенций в системе профессионального образования / Наука, инновации, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 2024 год. 55–58 с.
3. Европейская комиссия. (2022). Статистика профессионального образования. Источник: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Vocational_education_statistics
4. Всемирный экономический форум. (2023). Системы технического и профессионального образования для достижения целей устойчивого развития. Источник: <https://www.weforum.org/stories/2023/09/technical-vocational-training-systems-sustainable-development-goals>
5. Эмпирические исследования в области профессионального образования и обучения (2015). Разработка психометрической модели для экономических областей. Springer. Источник: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12186-015-9139-y>
6. Хамидова Д. (2023). Содержание повышения экономической компетентности в обучении студентов техникумов. Евразийский журнал академических исследований, 3(6), 167–169.

КРИПТО ВАЛЮТА КАК ЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Третьякова И., Хайруллина И., Ахметшин Б.Р.

КФУ, институт управления, экономики и финансов, Казань, Россия
maximtretyakov06@gmail.com

Аннотация: В статье криптовалюта рассматривается не как «интернет-монета», а как объединение технологий, рыночных практик и институтов, которые меняют способы эмиссии, обращения и учета стоимости. Материал посвящен трем темам: фактор спроса: институционализация через биржевые фонды и использование в трансграничных расчетах; основные риски: волатильность цен, операционные сбои и внешние воздействия окружающей среды; и ответы регулирующих органов: система MiCA ЕС и интерес Центрального банка к цифровым валютам.

Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, стабильные монеты, биткойн, слюда, ETF, токенизация, CBDC.

CRYPTOCURRENCY AS A PHENOMENON IN THE MODERN ECONOMY

Tretyakova S., Khairullina I., Akhmetshin B. R.

KFU, Institute of Management, Economics and Finance, Kazan, Russia
maximtretyakov06@gmail.com

Abstract: The article considers cryptocurrency not as an "Internet coin", but as a combination of technologies, market practices and institutions that change the ways of issuing, circulation and accounting of value. The material is devoted to three topics: demand factor - institutionalization through exchange-

traded funds and use in cross-border settlements, main risks - price volatility, operational disruptions, and external environmental impacts, regulatory responses - the EU MiCA system, and the Central Bank's interest in digital currencies.

Keywords: cryptocurrency, blockchain, stable coins, Bitcoin, MiCA, ETF, tokenization, CBDC.

KRIPTO VALYUTA ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA HODISA SIFATIDA

Tretyakov M. S., Xayrullin A. I., Axmetchin B. R.

QFU, Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti, Qozon, Rossiya

maximtretyakov06@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada kriptovalyuta “internet tangasi” sifatida emas, balki texnologiyalar, bozor amaliyotlari va emissiya, muomala va qiymatni hisobga olish usullarini o‘zgartirayotgan institutlarning birlashishi sifatida ko‘rib chiqiladi. Material uchta mavzuga qaratilgan: talabning omili: birja savdosi fondlari orqali institutsionalizatsiya va transchegaraviy hisob-kitoblarda foydalanish; asosiy xavflar: narxlarning o‘zgaruvchanligi, operatsion uzilishlar va atrof-muhitning tashqi ta‘siri; va tartibga soluvchi javoblar: Yevropa Ittifoqining MiCA tizimi va markaziy bankning raqamli valyutalarga qiziqishi.

Kalit so‘zlar: kriptovalyuta, blokcheyn, stablecoinlar, bitcoin, MiCA, ETF, tokenizatsiya, CBDC.

Введение. За последние десять лет криптовалюты из исследовательского эксперимента превратились в заметный элемент финансовой системы. Показательной вехой стали решения США в 2024 году: в январе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила спотовые ETF на Bitcoin, в июле комиссия одобрила и ETF на Ethereum. Это открыло институциональным инвесторам простые и регулируемые каналы доступа к данным активам.

В ЕС параллельно вступает в силу комплексная рамка MiCA, задающая единые требования к выпуску и обращению крипто-активов и услугам провайдеров. По оценкам частных исследовательских компаний, к концу 2024 года число владельцев крипто-активов достигло сотен миллионов. Спрос формируется не только на развитых рынках, но и там, где доступ к банковским услугам ограничен, а переводы дороги.

Все эти процессы делают криптовалюту феноменом современной экономики: не потому, что она «заменяет» деньги, а потому, что меняет структуру стимулов и издержек на рынках капитала, платежей и сбережений.

1. Экономическая природа криптовалют. Классическая денежная триада (средство обмена, единица счёта, средство сбережения) в криптовалютах реализована асимметрично. Активы с жёстким правилом эмиссии (Bitcoin) лучше подходят на роль средства накопления в глазах части инвесторов, но из-за волатильности слабы как расчётное средство. Стейблкоины, привязанные к фиатным резервам, удобны для расчётов и клиринга, однако несут риски эмитента и инфраструктуры.

Криптовалюты работают как программируемые деньги. Открытые смарт-контракты позволяют собирать «из кубиков» платёжные и инвестиционные сервисы без централизованного оператора. Эффект сочетаемости (composability) порождает сетевые внешние эффекты: чем шире доступ к стандартным протоколам учёта и токенам, тем выше ценность для каждого участника. Эта логика объясняет интерес традиционных институтов к токенизации: переводу прав на реальные активы в цифровую форму с машинной проверяемостью. В 2024–2025 гг. крупнейшие управляющие компании тестируют и масштабируют токенизированные фонды на базе публичных и корпоративных блокчейнов.

Наконец, криптовалюты создают рыночную конкуренцию механизмов доверия. «Доверие по умолчанию» в банковской системе сменяется подходом «доверять, но проверять» за счёт прозрачного реестра и детерминированных правил. Цена такого сдвига: техническая сложность и перенос ряда рисков на пользователя (хранение ключей, выбор контрагентов и т. п.).

2. Рынок и драйверы спроса. Спрос на криптовалюты питается несколькими слоями мотивации. Во-первых, инвестиционный интерес. Одобрение спотовых ETF в США сняло часть институциональных ограничений: доступ через брокерские счета стал рутинным, операции стали более прозрачными для комплаенса. Во-вторых, утилитарный спрос на инфраструктуру расчётов. Стейблкоины и сети с низкими издержками используют для клиринга на крипто-биржах, в трансграничных расчётах и при выплатах фрилансерам. Масштаб традиционных трансграничных платежей международные организации оценивают как квадриллион долларов в год;

криптосегмент пока занимает лишь малую долю, но растёт. В-третьих, социально-экономический мотив. В странах с высокой инфляцией и валютными ограничениями криптоактивы служат «цифровым долларом» и каналом доступа к глобальным рынкам. По данным отраслевых исследований, к концу 2024 года число владельцев криптовалют оценивалось в сотни миллионов. Рост шёл как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Эти тренды устойчиво подпитывают ликвидность, хотя циклы бычьих и медвежьих рынков по-прежнему резкие.

3. Риски и внешние эффекты

Риски можно разделить на четыре слоя:

- Рыночные: волатильность цен и плечо в производных инструментах вызывают каскады ликвидаций.

- Эмитентские и операционные: возможны набеги на резервы стейблкоинов, сбои расчётной инфраструктуры, дефекты смарт-контрактов.

- Экологические: для сетей с доказательством работы (PoW) потребление электроэнергии сопоставимо со странами среднего размера; оценки и методологии регулярно обновляются академическими и независимыми центрами мониторинга.

- Правоприменительные: отмывание доходов, санкционные нарушения, мошенничество.

Снижение этих рисков требует точечного регулирования посредников, прозрачности резервов стейблкоинов и зрелых практик кибербезопасности.

4. Регулирование и институционализация. В 2024–2025 гг. наиболее последовательный подход демонстрирует Европейский союз. Регламент MiCA вводится поэтапно. С 30 июня 2024 года действуют требования к эмитентам стейблкоинов (ART/EMT). С 30 декабря 2024 года начинают действовать общие нормы для провайдеров услуг и иных токенов, а также центральные реестры и надзор за раскрытием информации. Практическая реализация MiCA усложняет регуляторный арбитраж и выравнивает поле для конкуренции сервисов.

В США картина менее унифицирована, но идёт институционализация через публичные рынки: одобрение спотовых ETF на Bitcoin и Ethereum по правилам фондового рынка создало мост между криптоинфраструктурой и традиционными инвестиционными каналами. В международной повестке усиливается принцип *same risks, same rules*, однако применительно к криптоинструментам он требует адаптации: одинаковые риски проявляются через разную технологическую механику, что особенно заметно на примере стейблкоинов.

5. Криптовалюты, стейблкоины и CBDC: конкуренты или дополнение? Опрос Банка международных расчётов 2024 года показал: подавляющее большинство центробанков изучают цифровые валюты, в ряде юрисдикций идут пилоты и промышленная эксплуатация отдельных функций. Это реакция на потребность в более быстрых и дешёвых расчётах, прежде всего трансграничных. Параллельно стейблкоины и токенизация финансовых инструментов демонстрируют, что «деньги и активы как API» удобны рынку уже сегодня: от расчётов на криптобиржах до токенизированных фондов денежного рынка и облигаций. Реалистичный взгляд таков: CBDC и частные токены будут сосуществовать. Государственные деньги обеспечат финальную расчётность и масштабируемую платёжную инфраструктуру. Частные решения дадут пространство для инноваций и нишевых сервисов. Задача регулятора состоит в том, чтобы эти слои встраивались друг в друга при приемлемом уровне рисков.

Заключение. Криптовалюта существует не «вместо» действующей финансовой системы, а поверх неё. Она переносит конкуренцию в область кода и открытых протоколов, снижает издержки координации и расширяет спектр финансовых контрактов, доступных небольшим командам и пользователям за пределами развитых рынков. При этом классические проблемы остаются: концентрация рисков в инфраструктурных узлах, волатильность, уязвимости программных систем. Публичная политика, опирающаяся на технологическую нейтральность и сопоставимость требований при одинаковых рисках, позволяет извлечь из криптоэкономики полезные свойства, такие как скорость расчётов, прозрачность и программируемость, и минимизировать сопутствующие издержки.

Список литературы

1. Как криптовалюта изменит финансовый ландшафт в 2025 году // URL:<https://ru.investing.com/analysis/article-200316378>, 2024

2. Криптовалюта и ее значение в современной экономике // URL:<https://moluch.ru/young/archive/74/3970>, 2023

3. Роль криптовалюты в современной экономике // URL: <https://vael.ru/article/view?id=2261>, 2022
4. Рынок криптовалют и мировая экономика в 2025 году // URL: <https://www.binance.com/ru/square/post/17598216546826>, 2024
5. Анализ использования криптовалют // URL: <https://esj.today/47ecvn622.html>, 2025
6. Тенденции развития криптовалюты // URL: <https://vestnik-muiv.ru/article/tendentsii-razvitiya-kriptoalyuty-v-sovremennykh-usloviyakh/>, 2023
7. Перспективы и проблемы криптовалют // URL: <https://1economic.ru/lib/123058>, 2025
8. Как криптоматы и биткойн влияют на мировую экономику? // URL: <https://www.bitomat.com/ru/blog/jak-bitomaty-bitcoin-wplywaja-na-gospodarke-globalna>, 2025
9. Исследование влияния криптовалют на мировую экономику // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vliyaniya-kriptoalyut-na-mirovuyu-ekonomiku>, 2023
10. Криптовалюта как новейшая форма денег // URL: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42190>, 2017

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Усманова Махфуза Садиковна

Доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Джизакского государственного педагогического университета.

Аннотация: В статье рассматривается роль инновационного развития как ключевого фактора формирования и поддержания конкурентоспособности стран и компаний в условиях глобальной экономики. Анализируются современные тенденции инновационной деятельности, её влияние на производительность, эффективность и устойчивый экономический рост.

Ключевые слова: инновационное развитие, конкурентоспособность, инновационная экономика, научно-технический прогресс, экономический рост, инновационная инфраструктура, глобальная конкуренция, стратегическое развитие, государственно-частное партнёрство.

INNOVATIVE DEVELOPMENT AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS

Usmanova Makhfuza Sadikovna

Associate Professor, Department of and Methodology of Preschool Education Jizzakh State Pedagogical University

Annotation: The article examines the role of innovative development as a key factor in shaping and maintaining the competitiveness of countries and companies in the context of the global economy. It analyzes current trends in innovation activity and its impact on productivity, efficiency, and sustainable economic growth.

Keywords: Innovative development, competitiveness, innovation economy, scientific and technological progress, economic growth, innovation infrastructure, global competition, strategic development, public-private partnership.

INNOVATSION RIVOJLANISH RAQOBATQOBAT OMILI SIFATIDA

Maxfuza Sadiqovna Usmonova

Maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodologiyasi kafedrasi dotsenti, Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion rivojlanishning global iqtisodiyotda mamlakatlar va kompaniyalarning raqobatbardoshligini shakllantirish va saqlab qolishdagi asosiy omil sifatidagi roli o'rganiladi. Unda innovatsiya sohasidagi zamonaviy tendentsiyalar va uning unumdorlik, samaradorlik va barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: innovatsion rivojlanish, raqobatbardoshlik, innovatsion iqtisodiyot, ilmiy-texnik taraqqiyot, iqtisodiy o'sish, innovatsion infratuzilma, global raqobat, strategik rivojlanish, davlat-xususiy sheriklik.